

ПОЛИТЭКОНОМЫ О ПОЛИТЭКОНОМАХ

СЛОВО О МАТВЕЕ ИСААКОВИЧЕ СКАРЖИНСКОМ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

УДК: 335

DOI: 10.5281/zenodo.19016282 <https://zenodo.org/record/19016282>

Чекмарев Василий Владимирович¹

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической безопасности Костромского государственного университета, г. Кострома, Россия, (tcheckmar@kosgos.ru), (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

Ключевые слова: *методология экономической науки, новая политическая экономия, инфодинамика, экономические теории, учения и школы, история экономической мысли*

Благодарности: выражаем благодарность Ольге Борисовне Ореховой за подготовку в наборе и редактировании текста статьи.

Для цитирования: Чекмарев В.В. Слово о Матвее Исааковиче Скаржинском (к 100-летию со дня рождения) // Вопросы политической экономии. 2026. № 1(45). С. 102-114.

A WORD ABOUT MATVEY I. SKARZHINSKY (ON THE OCCASION OF CENTENARY OF HIS BIRTH)

Vasily V. Chekmarev

Doctor of Economics, Professor, Professor, Department of Economic Security, Kostroma State University, Kostroma, Russia, (tcheckmar@kosgos.ru), (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

Keywords: *methodology of economics, new political economy, infodynamics, economic theories, teachings and schools, history of economic thought*

Acknowledgements: we would like to thank Olga Borisovna Orekhova for her preparation in typing and editing the text of the article.

For citation: Chekmarev V.V. A Word about Matvey I. Skarzhinsky (on the Occasion of Centenary of His Birth). Problems in Political Economy. 2026;1(45):102-114.

JEL codes: O10, P48, F63

¹ © Чекмарев В.В., 2026

*Одно дело – беспорядок вокруг, и совсем
другое – беспорядок внутри тебя.*

*Чтобы понимать друг друга, много слов не
надо. Много надо – чтобы не понимать.*

И нет ничего проще, как заблудиться в себе.

В. Распутин

Матвей Исаакович Скаржинский – из сообщества добротворцев. Конечно же, Матвей Исаакович, будучи заслуженным деятелем науки Российской Федерации, является выдающимся ученым, превосходным профессором, блестящим оратором, известным автором печатных текстов, главой своей научной школы, о которой подробно рассказано в ряде публикаций.

В книге «Созидатель» (Созидатель, 2014) его учениками показано, как он сумел соприкоснуться со скрытым от глаз и прямого практического опыта с трансцендентным *сущим*, стремясь пробиться к иным, чем набившим оскомину догматически мнимым в экономической науке истинам.

Человек этот неординарный. У него своя особая и неповторимая судьба, народный характер. Корни этого народного характера – в родителях, в семье, в нелегких драматических испытаниях, а также в неустанном стремлении пробиться к истине и справедливости.

Родился Матвей Исаакович в г. Смоленске, в рабочей семье. Отец его был простым рабочим на Смоленской обувной фабрике. И у мамы он «с серебряной ложкой во рту» не родился. В 1941 г. М.И. Скаржинский окончил среднюю школу. В начале Отечественной войны был эвакуирован в Тамбовскую область, здесь некоторое время работал в колхозе. А летом 1942 г. был призван в Советскую Армию и направлен в Тамбовское артиллерийско-техническое училище, которое окончил в марте 1943 года со званием техник-лейтенант.

Торчат из-под шинели
Сырые сапоги.
Как лица, знать, синели
И корчились мозги.
Бессмысленно теплушкой
Зовется этот дом:
Вода в железной кружке
Давно схватилась льдом...
Беседуют соседи,
Безропотно вполне!
«Который не доедет –
Не нужен на войне...»

Н. Панченко

Участвовал в боях Великой Отечественной в составе 84-й стрелковой Харьковской краснознаменной дивизии. После войны в 1947 г. поступил в Смоленский педагогический институт.

Уже в студенческие годы проявлялись большие склонности к научной работе. Свою работу об экономической роли отходничества крестьян Смоленской губернии докладывал в Москве на Всероссийской научной конференции студентов педвузов. В 1950 г. окончил с отличием институт и был направлен на работу учителем в г. Ярцево Смоленской области. Там он проработал 12 лет. Преподавал историю и политическую экономию.

С августа 1962 г. вся дальнейшая судьба Матвея Исааковича связана с Костромой. В 1964 г. Скаржинский защитил кандидатскую диссертацию на тему «Производительный и непроизводительный труд в социалистическом обществе». В 1970 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Труд в производственной сфере социалистического общества (вопросы методологии и теории)».

М.И. Скаржинский был человеком *счастливым*. И в этом своем качестве сегодня он – *сказочная быль!* Быль смысло-концептуального осмысления имеющих в реальности итогов *действия* или, если угодно, *возделывания* человека и его жизни – бытия. В работах Скаржинского отслеживается универсальность его внутреннего мира, многообразие «векторов» его исследовательского поиска, которые превращались в единую систему, и эту систему можно назвать «политэкономическим человековедением». Он как бы пророчески предсказал Ренессанс политической экономии в фундаментальном основании высшего образования.

Последователи его идеи, причастные к его научной школе – это творящие акторы научного экономического пространства². Противоборствующие инквизиторской заданности когнитива интеллекта предшественников, тем самым освобождаясь от груза восторга учебников по экономической теории. Творящих в постоянном преодолении самого себя в борьбе за себя, против себя, трансгрессивно изменяясь, уходя из *безвременья*. Какой-то замысел у Бога-Творца по поводу каждого из нас конечно же есть, но ничто не мешает предположить, что конечная цель у Господа лишь... *предположительна*, хотя бы в вероятности, а само исполнение замысла не обязательно. Человек все же не раб божий!

Судьба М.И. Скаржинского уже стала Историей. Но не физической историей, а историей предсказания духа и совести советского ученого, российскости духа и совести. Не случайно М.И. Скаржинский стал *Почетным гражданином Костромской области!*

Направленность данного «Слова» не на детальное воспроизведение окружающего нас после ухода из него Учителя, а на то, как он преломляется, преобразуется, метаформализуется в нашем сознании в связи с бытием в нем Матвея Исааковича Скаржинского.

Попробуем прямо и откровенно высказать не проговоренное в книге «Созидатель», вышедшей к 90-летию со дня рождения М.И. Скаржинского

² См., например: Чекмарев В.В. Общее и единое экономическое пространство многофакторного бытия хозяйственных систем в искривленном времени // Вопросы политической экономии. 2023. № 1(33). С. 127-139.

в 2014 году. И в информации, содержащейся в иных работах о нем³. Не боюсь обращаться к темам, которые могут показаться как провокационными, так и незначительными с позиции отдаленного во времени и уже основательно осмысленного коллегам.

И нужно это слово в силу того, что в какой-то момент возникло понимание: век XXI, когда появилось новое поколение – разношерстное, своеобразное, яркое и в то же время замутненное, – людей, придерживающихся разных идеологических взглядов и эстетических принципов, но, тем не менее, некое имеющееся незримое нечто, объединяющее их, кажется гораздо более существенным, чем любые различия. Назовем это нечто – новой эпохой.

Как известно, бог любит троицу. У нас даже есть целая академия тринитаризма, которая занимается изучением этой любви, поскольку есть в этом какая-то сермяжная правда. И действительно, разные триваны (это когда три в одном) на пути познания встречаются постоянно. Вот и кантианский переворот стал третьей эпохой великих открытий, и больше таких эпох не предвидится, т.к. если и будут у человечества новые открытия, они будут только дополнять/изменять/развивать то, что было открыто ранее.

Первой в триване эпох открытий стала эпоха великих географических открытий, когда люди открывали для себя саму планету, на которой они обитают. Признаком завершения этой эпохи стало создание компактной модели нашей планеты в виде глобуса, чему поспособствовало создание Николаем Коперником модели солнечной гелиоцентрической системы, про которую тоже можно сказать, что это было географическое открытие, поскольку с

³ Библиография о М.И. Скаржинском включает в себя свыше тридцати публикаций. Отметим наиболее содержательные: Гибало Н.П., Чекмарев В.В. Маршал экономической мысли... Кострома: КГУ, 2014. – 14 с.; Гибало Н.П., Чекмарев В.В. Школа мудрости и научных поисков (к 80-летию М.И. Скаржинского) // Проблемы новой политической экономии. 2004. Вып. 2(22). С. 7-12.; Субетто А.И. Трудовая онтология в системе экономических воззрений М.И. Скаржинского // Созидатель (к 90-летию со дня рождения М.И. Скаржинского) / сост., науч. ред. В.В. Чекмарев. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014. С. 61-65; Чекмарев В.В. Научное творчество М.И. Скаржинского и его вклад в развитие экономической науки // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова, 2000. Т. 16. № 4. С. 330-348; Чекмарев В.В. Просто вышел покурить // Экономика образования. 2014. № 1. С.163-164; Чекмарев В.В. Научное творчество М.И. Скаржинского и его вклад в развитие экономической науки // Экономические институты современной России: материалы научной конференции памяти М.И. Скаржинского, г. Кострома, 6 мая 2010 г. Кострома, 2010. С. 7-37; Меркурьева Ю., Шанина Д. Люди-легенды // Северная правда. 2013. № 85. С. 19; Иншаков О.В. Журнал «Проблемы новой политической экономии»: пять лет в пути // Проблемы новой политической экономии. 2005. № 1. С. 4-8; Лебедева О.В. Скаржинский Матвей Исаакович // Костромской университет: страницы истории и современность. Кострома, 1999. С. 211-214; Веселов В.Р. Скаржинский Матвей Исаакович: заслуженный деятель науки // Кострома: историческая энциклопедия. Кострома, 2002. С. 302-303; Чекмарев В.В. Всему свой срок на белом свете // Вестник Ивановского государственного университета. Серия Естественные и общественные науки, 2009. № 3. С. 116-123; Тимонин А.Ю. Справедливость как феномен социально-экономических систем в контексте взглядов М.И. Скаржинского // Экономический институт современной России: материалы науч. конференции 7 мая 2009 года. С. 492-493; Свиридов Н.Н. Научно-методическое наследие М.И. Скаржинского в подготовке экономистов. Кострома, 2013. С. 305-306.

него началась космическая география, открывшая людям беспредельный мир космоса.

Открытие Коперника стало началом следующей эпохи великих открытий, на этот раз в естественных науках, которую назвали коперниканским переворотом по имени ее первооткрывателя. Финальным аккордом этой эпохи стало создание естественнонаучной теории относительности, благодаря чему свод открытых человеком законов физического мира приобрел законченный вид, поэтому этот свод законов можно уподобить естественнонаучному глобусу нашей планеты, поскольку, ориентируясь по этому «глобусу», преобразовывать среду своего обитания люди стали, опираясь на научное знание, теперь точно зная, чем им надо руководствоваться при решении каждой конкретной задачи. И как следствие этого, преобразующее воздействие человека на природу значительно усилилось.

В.И. Вернадский данную тенденцию объяснил действием сформулированного им эмпирического закона, в соответствии с которым, в биосфере в процессе эволюции происходит рост биогенной биохимической энергии, под влиянием которой происходит трансформация самой биосферы, которая должна завершиться появлением у Земли ноосферы.

Биогенная энергия – это энергия живых организмов, основным носителем которой в настоящее время является человек. Вернадский подчеркивает этот факт, рассматривая человека как особый природный феномен:

«Повторяющиеся через столетия взрывы научного творчества указывают на то, что через столетия повторяются периоды, когда скопляются в одном или немногих поколениях, в одной или многих странах богато одаренные личности – те, умы которых создают силу, меняющую биосферу. Их нарождение есть реальный факт, теснейшим образом связанный со структурой человека, выраженной в аспекте природного явления. Такие личности в общей массе человечества – это всегда редкое явление, поэтому и надо иногда ждать века, чтобы после ухода из жизни одних, вновь появились люди, способные уловить нить, оставленную ушедшими» (Вернадский, 2000, с. 308).

С точки зрения инфодинамики, данное высказывание описывает действие ее второго начала.

Чем (как) можно охарактеризовать людей новой эпохи – *направленностью на себя*, нежеланием взрослеть, подчеркнутостью интровертностью из-за *разочарованности в образе будущего*.

Эпоха М.И. Скаржинского этими характеристиками не обладала. Метафизическое «иноприсутствие» не заключалось в усердно-демонстрационном нагнетании сакральности неопределенности будущего и хаоса настоящего, в задаче замереть самому и вместо движения в будущее провалиться в себя.

Конечно, рассуждать о новой эпохе сегодня весьма сложно, так как любые выводы могут моментально устареть и утратить актуальность. Ее хочется сравнить с бурной химической реакцией между какими-то неизвестными веществами. В пробирке что-то кипит и бурлит, но непонятно, что будет дальше, то ли процесс утихнет, то ли грянет взрыв, который разнесет всю лаборато-

рию. Однако нельзя не признать, что реакция протекает очень красиво и следить за ней невероятно интересно. Надо лишь соблюдать толику безопасности – не очаровываться и не разочаровываться раньше времени. А по сему, продолжим свое Слово.

Матвей Исаакович Скаржинский полагал, что любые навыки, знания, таланты необходимо развивать с целью увеличения любви в душе, а не ради статуса, славы, денег. В этом он был как бы братом-близнецом моему учителю в студенческие годы Владимиру Наумовичу Эйтингону, профессору Воронежского ордена Ленина государственного университета имени Ленинского Комсомола. Тот утверждал, что, обучаясь, человеку надлежит становиться более отзывчивым, милосердным, открытым, щедрым. Душа – наша основа. Если фундамент слабый, дом не выдержит высоких стен и мощной крыши. Знания без любви делают человека хитрым, лицемерным, чванливым. Профессор М.И. Скажинский, профессор Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова утверждал, что человек образованный – это человек, с любовью умеющий соединять добродетель, смелость с осторожностью, искренность с деликатностью, мудрость с простотой. И сам он своим поведением показывал, как любовь позволяет ощущать единство с окружающими, помогает быть верным другом и получать взамен ответ. Реакции на мир, сформированные в школе, проходят далеко в душу и определяют то, что с нами произойдет в будущем.

В бытность начинающим преподавателем, я посещал все лекции М.И. Скаржинского, а затем в должности ассистента вел семинарские занятия в группах того же потока. Профессор М.И. Скаржинский периодически приходил на эти семинары. А после в своем кабинете проводил со мной «беседы-учебу», отмечая, что у меня получалось правильно, а что требовало иного подхода.

Эта школа преподавания на всю жизнь. Коллектив кафедры – это была своеобразная «семья», сообщество преподавателей, различных по возрасту, по опыту преподавания. Но это был коллектив. М.И. Скажинский применял практику обсуждения на заседаниях кафедры текстов тех или иных тем учебного курса. С учетом обсуждения тексты затем печатались и хранились в кафедральном фонде. Это была огромная помощь всем и, в первую очередь, новым работникам кафедры.

Но коллектив кафедры был един не только по признаку преподавания, это была своеобразная научно-исследовательская лаборатория. И не случайно, базируясь на общих научных интересах с М.И. Скаржинским, затем защищали докторские диссертации преподаватели кафедры Л.Я. Спектр, Н.П. Гибало, Н.Н. Свиридов, В.В. Чекмарев, А.И. Тяжов, Н.А. Александрова, О.Н. Грабова и целый ряд кандидатских диссертаций (А.П. Быструхин, Ю.А. Соколов, В.А. Тешкин, Н.Г. Молчанов, С.В. Матвеев, Е.В. Коновалова, А.Б. Ратькова).

Матвея Исааковича Скаржинского можно без всякой натяжки отнести к тем ученым, которые разработали российскую версию курса «Экономика образования», преподаваемого в вузах страны. В. Жамин, Г. Егиазарян, Б. Ре-

менников, В. Клочков, С. Костанян, Е. Жильцов, Е. Богачев, В. Марцинкевич, В. Щетинин, Е. Попов, Ю. Громыко, Н. Хроменков, А. Субетто... Место доктора экономических наук М.И. Скаржинского – среди этих мэтров экономики образования⁴.

Профессор М.И. Скаржинский является автором более пятидесяти публикаций (книг и статей) по вопросам экономики образования. В 70-е годы им опубликованы работы по общей проблематике сферы образования:

- «Общая теория услуг и практические вопросы развития непродуцирующей сферы»,
- «К вопросу классификации экономических наук»,
- «Научно-педагогические кадры вуза: развитие и управление подготовкой»,
- «К дискуссии о характере труда в непродуцирующей сфере»,
- «Трудовые ресурсы и образование».

Затем М.И. Скаржинский начал исследовать конкретные аспекты экономических отношений. Им были опубликованы такие работы, как: «Временные издержки в сфере образования», «Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования», «Молодежь и образование», «Регионализация сферы образования как системное преобразование», «К проблеме распределения в экономике образования», «К формированию рынка образовательных услуг в России», «Методология организации контрактного образования в вузе», «Роль нефизического капитала в социально-экономическом процессе», «Система образования. Методологические основы системного подхода», «Хозрасчет в вузе», «Экономика образования как наука: предмет и методология» и др.

Что же за научную гипотезу создал доктор экономических наук М.И. Скаржинский? Выделим основную – создание теории стадийности движения факторов производства⁵. На примере фактора производства «труд» он раскрыл такие его фазы как «трудовые ресурсы», «рабочая сила», «трудовой потенциал».

Продолжая развитие его идей, другие авторы, используя принцип группировки явлений М.И. Скаржинского, сформулировали фазы движения таких факторов как «земли», «капитал», «информация», «время», «пространство».

Ниже тезисно перечислим эти фазы.

А здесь же подчеркну, что он фактически стал основателем Костромской школы экономистов (о чем подробно рассказано на страницах журнала «Вопросы политической экономики», 2022, № 4) (Чекмарев, 2022, С. 42-50).

Консолидатор – это штучный результат Божьего промысла в качестве *провидения возможностей личности*. И Матвей Исаакович в стадийной форме движения факторов производства заложил решение проблемы анализа эконо-

⁴ Подробнее об этом: (Чекмарев, 1999, с. 59-60).

⁵ Подробно о сути этой теории с анализом различных трактовок понятия «трудовой потенциал» как формой движения фактора «труда» – см.: Чекмарев В.В. Научное творчество М.И. Скаржинского и его вклад в развитие экономической науки // Вестник КГУ им. Некрасова, 2020. Т. 16. № 4. С. 330-348.

номического времени (внутреннего времени экономического энтузиазма человека, как условия возникновения в коллективах конфликтного потенциала, названного эгрегором) как одной из координат (четвертой) общего экономического пространства.

Фазы фактора «время» – физическое, экономическое, биологическое.

Фазы фактора «информация» – виртуальная, цифровая, квантовая.

Фазы фактора «пространства» – ноосферное, экономическое, имплицитное.

Фазы фактора «капитал» – физический, финансовый, человеческий.

Особо подчеркнем, что Матвей Исаакович использовал в своем научном творчестве такой инструмент как *скальпель разума и крылья воображения*, не оглядываясь на ситуацию экономической не востребоваемости научного знания производства. Это к тому, что знание в России обесценивается, что может привести к снижению менталитета нации, потере научного суверенитета. И это при том, что во всем мире происходит смена власти, основанной на насилии, на тип власти, основанной на информации и знании.

Выбранный им инструмент анализа экономических явлений и процессов позволил ему различить принцип *пользы* как экономического эффекта и *выгоды* как экономической эффективности. Развитие идей об инструментах анализа экономического бытия были им обобщены в ряде работ, основной из которых стала книга, посвященная освещению вопросов исключительной важности для каждого исследователя – роли и значения методологии в научных исследованиях, рассматривающая проблемы, язык, принципы и методы экономической науки, а также экономические законы и теории (Скаржинский, Чекмарев, 2006).

Принцип пользы, или как Джереми Бентам в конечном счете назвал его, принцип наибольшего счастья, оказал огромное влияние на формирование этических теорий. Доктрина, которая в качестве фундамента морали принимает *пользу*, или *принцип наибольшего счастья*, исходит из того, что действия являются правильными или неправильными в той мере, в какой они соответственно способствуют или препятствуют увеличению счастья.

Первый и универсальный принцип, являющийся источником и основанием морального долга, есть следующий: «Поступай так, чтобы правила, которыми ты руководишься, могли быть приняты в качестве закона всеми разумными существами» (И. Кант).

Весьма несовершенное устройство нашего мира, и ничто иное, является причиной того, что человек, желающий наилучшим образом способствовать счастью других, может сделать это только за счет полного отказа от своего собственного счастья.

Но Матвей Исаакович Скаржинский был счастливым человеком.

М.И. Скаржинский – ярчайший пример *человека труда*, честного, бескорыстного и ответственного. Потрясающе *светлый человек* уникального масштаба и большой души. И своим трудом заслужил почет, уважение и *достойное место в истории*.

А все в этом мире связано. Согласно учениям Мэн-цзы четырем наиболее важным добродетелям всегда были: доброжелательность, праведность, мудрость и благопристойность. Каждая из них связана с определенными эмоциями или чувством. Например, доброжелательность основана на сострадании, праведность – на чувстве стыда. В этой мысли есть определенная логика. Когда мы испытываем стыд (это неприятное чувство), мы анализируем свои действия и стараемся впоследствии избежать того, что может привести к его возникновению. И профессор М.И. Скаржинский, задумываясь о парадигме опережающего развития России, определял экономическую ответственность как стыд руководителей всех уровней. Об этом одним из его учеников (Б.Н. Годунов) была подготовлена диссертация. И именно в этом контексте он выделял среди факторов производства институты.

Институты не подлежат формальной математизации. Они могут только эволюционировать (приспосабливаться), контрировать (противостоять), конструировать (созидать), а по мере общественного развития – деградировать!

Выделение институтов в качестве фактора производства предоставляет возможность дать капиталу такую характеристику как *травертность* (травертин – пористая ячеистая порода). Понимание изменения структуры капитала через изменение его форм в нарождающемся мирхозяйственном укладе позволяет учитывать роль человеческого и социального капитала при прогнозировании экономического развития общества, а также трансформации мезоуровня экономических отношений.

Подчеркнем, что, руководствуясь ролью институтов как фактора производства и как механизма координации взаимодействия экономических субъектов, начиная с 7 мая 2009 года на базе КГУ им. Н.А. Некрасова стали в течение десяти лет ежегодно проходить Международные конференции «Экономический институты современной России» с изданием материалов в виде коллективных монографий.

В то время, когда российская экономическая мысль, предполагающая цели глобальной диспропорции в развитии страны, находилась в состоянии, фактически автономном от мира, обладание *профессиональным мышлением политэконома* дало ему, серьезному аналитику, возможность предложить *основание* для исправления ситуации, утратившей неизъяснимость бытия.

М.И. Скаржинский пропагандирует информацию в качестве фактора неотвратимого и необратимого хода Истории. Ученый доказывает, что в этом заключается единство и преемственность, онтологическая цельность классической и новой политэкономии как институции общей экономической теории. Тем самым он преодолевал бессмысленно создаваемый спрос на инженеров средствами СМИ советского периода, начатый в его монографии «Инженерный труд», и *прогнозировал* возникновение реального спроса на изобретения и конкурентные производства, *Золотого века* инженеров и ученых! Это было сделано в то время, когда в «Правде» писалось, что рост численности инженеров и техников значительно опережает «прибавку» от результатов их деятельности.

Заключение

В заключение подчеркнем, что в биографии профессора М.И. Скаржинского имеется любопытный факт. После защиты кандидатской диссертации он был рекомендован на работу в МГУ им. М.В. Ломоносова и уже было приступил к работе на экономическом факультете, но в дело вступила игрунья-судьба. Дело в том, что в Костромской области Обком КПСС принял решение о развитии Костромского педагогического института для подготовки учителей в сельские школы. Откуда-то получив информацию о том, что М.И. Скаржинский работал преподавателем в Смоленской области, Костромской Обком КПСС обратился в партком МГУ с просьбой о направлении молодого ученого на укрепление кадрового состава КГПИ им. Н.А. Некрасова и Матвей Исаакович переехал из Москвы в Кострому.

Наверное, потому, что он полагал, что сильный не тот, кто может другого положить на лопатки, а тот, кто способен одной улыбкой поднять с колен...

Но кооперация с учеными МГУ М.И. Скаржинского оказалась на долгие годы. Так, например в 2008 году было подготовлено, а потом и издано учебное пособие, предназначенное для изучения методологии анализа экономических явлений и процессов, где рассматриваются проблемы, язык, принципы и методы экономической науки, а также экономические законы и теории. И которое было предназначено для аспирантов и студентов-экономистов, изучающих экономические науки (Скаржинский и др., 2007).

Библиография трудов М.И. Скаржинского составляет 371 публикаций, в том числе 32 монографии. К наиболее фундаментальным отнесем нижеследующие:

- Скаржинский М.И. Труд в непроизводственной сфере. М.: Мысль, 1968. – 126 с.
- Скаржинский М.И. Труд инженера. М.: Экономика, 1977. – 144 с.
- Скаржинский М.И. Трудовой потенциал социалистического общества. М.: Экономика, 1987. – 102 с. (В соавт.).
- Скаржинский М.И. Проблемы новой политической экономии. Кострома: КГПУ им. Н.А. Некрасова, 1998. – 114 с.
- Скаржинский М.И. Очерки новой экономической теории. М.: Ин-т экономики РАН, 2001. – 208 с. (В соавт.).
- Скаржинский М.И. Институты и экономические отношения. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2003. – 288 с. (В соавт.).
- Скаржинский М.И. Политическая экономия на пороге своего ренессанса. М.: МГУ; Кострома: КГУ, 2004. – 446 с. (В соавт.).
- Скаржинский М.И. Избранные труды. Кострома: ГОУВПО КГУ им. Н.А. Некрасова, 2005. – 752 с.

Статьи профессора публиковали в журналах «Вопросы экономики», «Экономические науки» и еще более десяти названий. Он автор многочисленных учебников и учебных пособий. Так, учебник «20 уроков рыночной экономики в школе» был включен Министерством Просвещения в перечень пяти учеб-

ников, рекомендованных для школ, был переведен на татарский язык и издан в количестве 720 экземпляров.

Огромную работу профессор Скаржинский проводил по организации учебного процесса, будучи заведующим кафедрой политической экономики Костромского государственного университета. Так, кроме чтения лекций студентам, он руководил аспирантами и докторантами. Являлся много лет председателем диссертационного совета по специальности 08.00.01 – Экономическая наука, Председателем оргкомитета конференций.

Надо отметить, что идеи кооперации в науке были блестяще воплощены в жизнь в Костромском государственном университете: М.И. Скаржинский с командой ученых КГУ реализовал гранты по совместному соглашению Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Администрации Костромской области.

По материалам грантов были изданы книги, и всегда заглавная теоретическая статья принадлежала Матвею Исааковичу Скаржинскому.

В заключении хотелось бы отметить, что М.И. Скаржинский продолжил себя в своих учениках. Это очень важно, прежде всего, для учеников. Он передал ученикам не только истинные знания, но и истинные ценности в науке и жизни.

Как видим, Матвей Исаакович Скаржинский и как создатель, и как консолидатор навечно вошел в историю русской экономической мысли!

Для нас, его учеников, он стал «Зеркалом Козырева»⁶.

С низжайшим поклоном и светлой памятью об Учителе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. М.: Наука, 2000. – 504 с.

М.И. Скаржинский, С.В. Матвеев и др. Нормативный и позитивный принципы анализа новой политической экономики: в 3 ч. / Науч. ред. В.В. Чекмарев. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007.

Скаржинский М.И., Чекмарев В.В. Методология экономической науки. Кострома: ГОУВПО КГУ им. Н.А. Некрасова, 2006. – 362 с.

Скаржинский М.И., Пороховский А.А., Чекмарев В.В., Хубиев К.А. Методология экономической науки: Учебное пособие (Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). М.: ИНФРА-М, 2007. – 358 с.

Созидатель: к 90-летию со дня рождения М.И. Скаржинского / Сост., науч. ред. В.В. Чекмарев. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014. – 423 с.

⁶ Для незнакомых с содержанием понятия «зеркало Козырева» настоятельно рекомендуем ознакомиться с этим великим открытием современной физической науки (См.: Казначеев В.П., Трофимов А.В. Очерки о природе живого вещества и интеллекте человека на планете Земля. Новосибирск: Наука, 2004. – 294 с.).

Чекмарев В.В. Экономика образования в лицах, или Человек науки: О профессоре М.И. Скаржинском // Экономика образования. 1999. № 3. С. 59-60.

Чекмарев В.В. Новая политическая экономия как составная часть экономической науки. В сб.: Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы политической экономии». Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2004. С. 52-61.

Чекмарев В.В. Верхневолжские научные школы политэкономов России: их «задел» для дня сегодняшнего // Вопросы политической экономии. 2022. № 4. С. 42-50. DOI: 10.5281/zenodo.7521860

Информация об авторах

Чекмарев Василий Владимирович – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической безопасности Костромского государственного университета, г. Кострома, Россия.

(E-mail: tcheckmar@kosgos.ru) (elibrary AuthorID: 471392) (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Чекмарев В.В. Economics of education in persons, or a Man of Science: About Professor M.I. Skarzhinsky. *Ekonomika obrazovaniya*=*Economics of education*. 1999;(3):59-60.

Чекмарев В.В. New Political Economy as an Integral Part of Economics. In: Current problems of political economy. Voronezh: Voronezh State University Publ., 2004. Pp. 52-61.

Чекмарев В.В. Upper Volga scientific schools of political economists of Russia: their «groundwork» for today. *Voprosy politicheskoi ekonomii*=*Problems in Political Economy*. 2022;(4):42-50. DOI: 10.5281/zenodo.7521860

Skarzhinsky M.I., Matveyev S.V. et al. Normative and Positive Principles of New Political Economy Analysis: In 3 Parts. Scient. Ed. V.V. Chekmarev. Kostroma: N.A. Nekrasov Kostroma State University, 2007.

Skarzhinsky M.I., Chekmarev V.V. Methodology of economic science. Kostroma: GOUVPO KSU named after N.A. Nekrasov, 2006. – 362 p.

Skarzhinsky M.I., Porokhovskiy A.A., Chekmarev V.V., Khubiev K.A. Methodology of economic science: A textbook (Textbooks of the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University). M.: INFRA-M, 2007. – 358 p.

The creator: on the 90th anniversary of the birth of M.I. Skarzhinsky. Comp., scientific ed. by V.V. Chekmarev. Kostroma: Nekrasov Moscow State University, 2014. – 423 p.

Vernadsky V.I. Works on the philosophy of natural science. M.: Nauka, 2000. – 504 p.

Information about the authors

Vasily V. Chekmarev – Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Kostroma State University, Kostroma, Russia.

(E-mail: tcheckmar@kosgos.ru) (elibrary AuthorID: 471392) (ORCID: 0000-0002-8347-7087)

The author declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 20.12.2025; одобрена после рецензирования: 06.02.2026; принята к публикации: 09.02.2026.